
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 614.2

DOI 10.5281/zenodo.18667624

Научная статья

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

SPECIALIZED PROFESSIONAL TRAINING OF MID-LEVEL MEDICAL PERSONNEL IN DEPARTMENTAL INSTITUTIONS: A REVIEW OF MODERN RESEARCH

КОНСТАНТИНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА,
преподаватель,

*Филиал ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
Министерства обороны Российской Федерации.*

KONSTANTINOVA NATALIA VIKTOROVNA,
Lecturer,

*Branch of the S.M. Kirov Military Medical Academy of the Ministry of Defense of the
Russian Federation.*

В статье представлен обзор современных отечественных литературных источников, посвященных проблеме оценки и повышения уровня подготовленности среднего медицинского персонала (СМП). Автором определена ключевая роль СМП в обеспечении качества медицинской помощи, особенно в ведомственных учреждениях с их специфическими задачами, замкнутой структурой и особыми требованиями к сотрудникам. Систематизированы научные данные о факторах, формирующих интегральную характеристику подготовленности сотрудников, включающую профессиональные знания, практические навыки, психологическую устойчивость и мотивацию. В работе выявлены существующие проблемы в подготовке кадров для ведомственной медицины и определены перспективные направления для совершенствования их профессионального уровня.

The article provides an overview of modern domestic literature sources on the issue of assessing and improving the level of training of mid-level medical personnel. The author identifies the key role of mid-level medical personnel in ensuring the quality of medical care, especially in departmental institutions with their specific tasks, closed structure, and special requirements for employees. The article systematizes scientific data on the factors that form the integral characteristic of the training of employees, including professional knowledge, practical skills, psychological stability, and motivation. The article identifies existing problems in the training of personnel for departmental medicine and identifies promising areas for improving their professional level.

Ключевые слова: здравоохранение, ведомственные учреждения, уровень подготовленности, компетентность, сестринский персонал, клинические навыки.

Key words: healthcare, departmental institutions, level of preparedness, competence, nursing staff, clinical skills.

Актуальность исследования уровня подготовленности среднего медицинского персонала (СМП) в современной системе здравоохранения обусловлена его ключевой ролью в обеспечении качества, доступности и безопасности медицинской помощи. Именно средний медицинский персонал несет основную нагрузку по обеспечению непрерывности лечебно-диагностического процесса и осуществляет непосредственный контакт с пациентами. Особую значимость проблема качества медицинской помощи приобретает в контексте ведомственных учреждений здравоохранения, которые, как правило, имеют специфические задачи, замкнутую структуру и особые требования к своим сотрудникам. Медицинский персонал среднего звена ведомственных учреждений выполняет государственно значимые функции по охране здоровья сотрудников силовых структур и приравненных к ним категорий граждан, поэтому к ним могут быть применимы специальные нормативы профессиональной пригодности. Подготовленность СМП в данном случае представляет собой интегральную характеристику, включающую не только формальный уровень образования и квалификации, но и практические навыки, психологическую устойчивость, лояльность учреждению, а также сформированность профессионального поведения и мотивации к непрерывному совершенствованию.

Цель данного обзора — на основе анализа современных российских научных публикаций систематизировать знания о факторах, определяющих уровень подготовленности СМП, с акцентом на особенности их деятельности в ведомственных учреждениях, а также выявить существующие проблемы и перспективные направления ее повышения.

Профессиональная компетентность и модели поведения среднего медицинского персонала.

Фундаментом подготовленности СМП является его профессиональная компетентность. Как известно, компетентность медперсонала — это не просто сумма знаний, а неотъемлемая основа профессиональных поведенческих моделей. Когда алгоритмы действий освоены до уровня автоматизма и подкреплены глубоким пониманием процессов, у медсестры формируется устойчивый паттерн спокойного, уверенного и безопасного поведения даже в стрессовых ситуациях. Исследование Аликперовой Н. В. и Ярашевой А. В. посвящено анализу выявленных моделей профессионального поведения сотрудников медицинских организаций. Авторы определяют несколько ключевых моделей: «профессионал-исполнитель», «профессионал-организатор», «профессионал-новатор». Для ведомственных учреждений, где часто строго регламентированы процедуры и выше уровень дисциплины, наиболее характерна модель «профессионала-исполнителя»; ей свойственны высокая точность, соблюдение стандартов и алгоритмов. Однако авторы подчеркивают, что современные вызовы требуют развития и моделей «организатора» и «новатора», способных к гибкому реагированию и оптимизации рабочих процессов даже в условиях строгой иерархии [1, с. 457].

Важным инструментом стандартизации и повышения компетентности являются стандартные операционные процедуры (СОП). СОП служат практическим инструментом реализации компетенций медсестры: они переводят теоретические знания в конкретный пошаговый алгоритм действий. Работа по СОПам упорядочивает трудовые процессы, экономит время персонала и служит основой для объективной оценки качества сестринской помощи. Калугина М.Г. и Чернышева М.Л. в своей работе исследуют социологические и организационные аспекты внедрения СОП в работу СМП. Они отмечают, что успешность внедрения

напрямую зависит от уровня исходной подготовленности персонала и его готовности к изменениям. В ведомственных учреждениях, где организационная культура часто предполагает безусловное следование приказам, внедрение СОП может проходить более гладко с точки зрения формального соблюдения. Однако возникает риск формального исполнения без глубокого понимания сути процедур. Авторы делают вывод, что для реального повышения уровня подготовленности необходимо сочетание жестких регламентов с развитием внутренней мотивации и объяснением целесообразности каждого действия [5, с. 44].

Исследование Бирюковой Е. Г., Фисенко А. П. и др. на примере медицинского исследовательского центра (который по своей сути может быть отнесен к ведомственным структурам) показывает пути совершенствования деятельности сестринского персонала. Ученые предлагают конкретные организационные решения: внедрение системы менеджмента качества, модернизацию сестринского документооборота, использование принципов бережливого производства. Все эти меры направлены на повышение не только клинической подготовленности, но и управленческой компетенции старших медицинских сестер, что критически важно для эффективного функционирования сложных ведомственных систем [3, с. 190].

Влияние условий труда и рабочей нагрузки на уровень подготовленности.

Специалисты утверждают, что уровень подготовленности — величина непостоянная; она подвержена значительному влиянию внешних факторов, среди которых ключевое место занимают условия труда и рабочая нагрузка. Работа в ведомственных учреждениях часто сопряжена с повышенной психоэмоциональной нагрузкой, обусловленной спецификой контингента пациентов (например, в учреждениях пенитенциарной системы или военной медицины) и жестким внутренним регламентом. Подобная среда способствует формированию так называемого синдрома «вторичной травмы» и эмоционального выгорания, что напрямую сказывается на когнитивных способностях специалиста: снижается скорость принятия решений и острота восприятия. Кроме того, дефицит времени и высокая ответственность за жизнь и здоровье подопечных зачастую не оставляют ресурса на своевременную рефлекссию и самокоррекцию, постепенно нивелируя даже фундаментальную теоретическую базу.

Исследование Афониной Л. А., Шкоды А. С. и др. напрямую связывает оптимизацию рабочей нагрузки с уровнем профессионального выгорания и, как следствие, с качеством оказания медицинской помощи. На примере крупной городской больницы авторы демонстрируют, что чрезмерная нагрузка приводит к истощению физических и эмоциональных ресурсов СМП, что неминуемо сказывается на его подготовленности: снижается внимание, растет число ошибок, падает мотивация к профессиональному развитию. Предложенные авторами меры — нормирование труда, рациональное распределение обязанностей, использование вспомогательного персонала — являются практическими инструментами для сохранения и поддержания высокого уровня подготовленности в долгосрочной перспективе. Эти рекомендации в полной мере применимы и к ведомственным учреждениям [2, с. 71].

Важный момент, влияющий на качество ухода за пациентами и лояльность сотрудников — грамотно выстроенная система мотивации среднего медперсонала. Проблема мотивации труда, тесно связанная с условиями работы, детально рассмотрена Тимофеевым Д. А., Цвигайло М. А. и др. Авторы, анализируя мотивацию разных профессиональных групп в медицинской организации, выделяют, что для СМП на первый план, наряду с материальными стимулами, выходят условия труда, социальный пакет и психологический климат в коллективе. В ведомственных учреждениях, где возможности для материального стимулирования могут быть ограничены бюджетным финансированием, особую роль играют нематериальные факторы: признание со стороны руководства, карьерные перспективы внутри ведомственной системы, ощущение принадлежности к значимой и закрытой структуре. Управление этими факторами является мощным рычагом для поддержания высокого уровня подготовленности [10, с. 155]. Таким образом, когда медсестра чувствует свою значимость и видит перспекти-

вы, снижается риск профессионального выгорания, а стандарты оказания помощи перестают быть формальностью и становятся философией работы.

Подготовка кадров и непрерывное профессиональное развитие.

Современная система здравоохранения предъявляет всё более высокие требования к компетенциям среднего медперсонала, что делает процесс подготовки кадров не разовым этапом, а бесконечным циклом совершенствования. Именно поэтому качественное базовое образование должно быть прочным фундаментом, на котором впоследствии выстраивается многоуровневая система непрерывного профессионального развития. Несомненно, подготовленность СМП закладывается на этапе обучения и должна непрерывно поддерживаться и развиваться в процессе всей профессиональной деятельности. Исследование Кузьмина К. В., Набойченко Е. С. и др. посвящено оценке профессиональной готовности студентов медицинских колледжей. Авторы, опираясь на данные социологического опроса, выявляют существующий разрыв между теоретической подготовкой и практическими требованиями системы здравоохранения. Студенты чувствуют себя недостаточно готовыми к работе в условиях многозадачности, стресса и высокой ответственности. Этот вывод крайне важен для ведомственных учреждений, которым требуется персонал, изначально адаптированный к особым условиям. Это указывает на необходимость развития целевой подготовки и тесного взаимодействия между ведомственными учреждениями и образовательными организациями [7, с. 86].

Не менее важным является вопрос последиplomного образования и повышения квалификации. Практикующие специалисты из ведомственных учреждений отмечают, что необходим переход от периодических «курсов по расписанию» к непрерывному персонализированному обучению с цифровым учетом компетенций, что позволит превратить формальное повышение квалификации в реальный инструмент профессионального роста. Назрела необходимость реформирования существующей системы последиplomного образования и повышения квалификации среднего медперсонала в сторону гибких образовательных траекторий, симуляционного обучения и внедрения программ, отвечающих современным вызовам — от работы с высокотехнологичным оборудованием до паллиативной помощи и геронтологии. Орловский А. В. в своей статье рассматривает перспективы совершенствования системы повышения квалификации СМП непосредственно на рабочем месте. Он справедливо отмечает, что традиционные формы обучения с отрывом от производства не всегда эффективны и экономически целесообразны. В качестве альтернативы предлагаются такие формы, как наставничество, внутренние тренинги, симуляционное обучение, дистанционные курсы. Для ведомственных учреждений, где специфика работы требует знания внутренних инструкций и процедур, модель обучения на рабочем месте представляется наиболее продуктивной. Она позволяет целенаправленно и оперативно восполнять дефициты знаний и навыков, актуальные именно для сотрудников данной организации [8, с. 124].

Обобщающий взгляд на кадровые проблемы в здравоохранении представлен в дайджесте Поляковой О. Б. и Бонкало Т. И. Авторы анализируют широкий спектр вопросов — от планирования численности до систем мотивации и оценки эффективности труда. Применительно к уровню подготовленности СМП они подчеркивают необходимость создания комплексной системы управления компетенциями, которая включала бы в себя регулярную оценку, выявление потребностей в обучении и индивидуальные планы развития для каждого сотрудника. Внедрение такой системы в ведомственном учреждении позволило бы перейти от реактивного управления кадрами (реагирования на уже возникшие проблемы) к проактивному, целенаправленно формируя необходимый уровень подготовленности [9, с. 51]. Таким образом, система управления компетенциями может стать не просто инструментом контроля, а драйвером квалификационного роста, позволяя своевременно устранять профессиональные дефициты и наращивать кадровый потенциал.

Психологический и социальный портрет медицинской сестры как основа подготовленности.

Уровень подготовленности не сводится только к профессиональным знаниям и навыкам; он неразрывно связан с личностными характеристиками, ценностными ориентациями и социальным самочувствием медицинских работников. От их эмоциональной устойчивости и эмпатичности напрямую зависит не только качество ухода, но и психологическая безопасность пациента. Высокий уровень социального самочувствия и удовлетворенности трудом СМП выступает тем фундаментом, который предотвращает эмоциональное выгорание и обеспечивает долгосрочную приверженность профессии.

Каспрук Л. И. в своей работе строит социальный портрет медицинской сестры через призму дефиниции «качество жизни». Исследование показывает, что на уровень профессиональной подготовленности и удовлетворенность трудом напрямую влияют такие факторы, как материальная обеспеченность, условия быта, социальный статус и признание со стороны общества. Низкий уровень качества жизни может нивелировать даже высокую исходную квалификацию, приводя к профессиональной деформации и выгоранию. Для ведомственных учреждений, которые часто предоставляют своим сотрудникам определенный социальный пакет (ведомственное жилье, льготы и пр.), это может быть конкурентным преимуществом в привлечении и удержании подготовленных кадров [6, с. 6].

Особенности работы в специфических условиях раскрывает Воронова Е., описывая деятельность медицинской сестры в организации социального обслуживания. Работа СМП в данном учреждении имеет принципиальные отличия от деятельности в стационаре или поликлинике: здесь значительно выше доля самостоятельных решений и шире зона ответственности. Специфика социального обслуживания смещает фокус с лечения острых состояний на сопровождение хронических больных и обеспечение достойного качества жизни подопечных на длительной дистанции. Хотя это и не прямое ведомственное учреждение, здесь много схожих черт: работа с особыми контингентами, необходимость совмещения медицинских и социальных функций, часто — работа в условиях ограниченных ресурсов. Автор подчеркивает, что подготовленность СМП в таких условиях требует не только клинических навыков, но и глубоких знаний в области психологии, коммуникации и социального права. Это указывает на необходимость включения соответствующих дисциплин в программы как базовой, так и дополнительной профессиональной подготовки СМП для работы в аналогичных ведомственных структурах [4, с. 56].

Заключение.

Проведенный анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовленности среднего медицинского персонала, работающего в ведомственных учреждениях, является сложным, многокомпонентным и динамическим понятием. Он формируется под влиянием целого ряда взаимосвязанных факторов:

1. Профессионально-компетентностный блок: исходный уровень образования, владение клиническими навыками и стандартными операционными процедурами, способность к адаптации и непрерывному обучению.
2. Организационно-управленческий блок: условия и нагрузка на рабочем месте, эффективность системы управления и организации труда, наличие возможностей для карьерного роста и профессиональной реализации внутри ведомственной системы.
3. Мотивационно-психологический блок: система материального и нематериального стимулирования, психологический климат, уровень профессионального выгорания, лояльность учреждению и сформированность профессионального самосознания.
4. Социально-бытовой блок: качество жизни медицинских работников, их социальный статус и обеспеченность, что, в конечном счете, определяет их ресурсное состояние и способность к качественному выполнению профессиональных обязанностей.

Специфика ведомственных учреждений накладывает отпечаток на каждый из этих блоков. С одной стороны, жесткая регламентация и дисциплина могут способствовать формальному соблюдению стандартов. С другой стороны, они же могут подавлять инициативу и приводить к профессиональной стагнации. Высокие психоэмоциональные нагрузки требуют от СМП не только клинической компетентности, но и повышенной психологической устойчивости.

Перспективными направлениями повышения уровня подготовленности СМП в ведомственных учреждениях, согласно проанализированным источникам, являются:

- развитие целевой подготовки и ранней профессионализации студентов медицинских колледжей в партнерстве с ведомственными учреждениями;
- внедрение гибких систем непрерывного профессионального развития с акцентом на обучение без отрыва от производства (наставничество, симуляционные тренинги, дистанционные модули);
- оптимизация системы управления персоналом, включая нормирование нагрузки, внедрение комплексной системы оценки и управления компетенциями, развитие программ профилактики выгорания;
- активное использование нематериальных стимулов, основанных на корпоративной культуре ведомственного учреждения, чувстве принадлежности к особой структуре и социальных гарантиях.

Таким образом, современный подход к оценке и повышению уровня подготовленности СМП в ведомственных учреждениях должен быть системным, интегрирующим управление профессиональными компетенциями, условиями труда и социально-психологическим климатом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аликперова Н. В., Ярашева А. В., Ключева С. Ф., Виноградова К. В. Модели профессионального поведения сотрудников медицинских организаций // *Здравоохранение Российской Федерации*. 2021. Т. 65. № 5. С. 454–460.
2. Афонина Л. А., Шкода А. С., Подрядова Н. Ф. и др. Оптимизация рабочей нагрузки среднего медицинского персонала как фактор снижения профессионального выгорания и повышения качества оказываемой медицинской помощи: анализ практики организации труда среднего медицинского персонала на примере Городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы // *Менеджер здравоохранения*. 2024. № 6. С. 68–79. DOI 10.21045/1811-0185-2024-6-68-79.
3. Бирюкова Е. Г., Фисенко А. П., Борисов И. А., Комарова О. В. Совершенствование деятельности сестринского персонала медицинского исследовательского центра // *Российский педиатрический журнал*. 2022. Т. 25. №3. С. 186–192.
4. Воронова Е. Работа медицинской сестры в организации социального обслуживания // *Медицинская сестра*. 2021. Т. 23. № 4. С. 56–57.
5. Калугина М. Г., Чернышева М. Л. Социологические и организационные аспекты внедрения стандартных операционных процедур в работу среднего медицинского персонала // *Медицинское образование и профессиональное развитие*. 2023. Т. 14. № 3 (51). С. 43–54. DOI 10.33029/2220-8453-2023-14-3-43-54.
6. Каспрук Л. И. Социальный портрет медицинской сестры в рамках дефиниции «качество жизни» // *Медицинская сестра*. 2021. Т. 23. № 1. С. 3–7.
7. Кузьмин К. В., Набойченко Е. С., Петрова Л. Е., Харченко В. С. Оценка профессиональной готовности студентов медицинского колледжа к работе в системе здравоохранения (по материалам социологического исследования) // *Профессиональное образование и рынок труда*. 2024. Т. 12. № 3 (58). С. 83–99. DOI 10.52944/PORT.2024.58.3.006.

8. Орловский А. В. Перспективы совершенствования системы повышения квалификации среднего медицинского персонала на рабочем месте // Вестник РМАТ. 2023. № 3. С. 120–125.

9. Полякова О. Б., Бонкало Т. И. Кадровый менеджмент здравоохранения: дайджест. Москва: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2024. 81 с.

10. Тимофеев Д. А., Цвигайло М. А., Еремина М. Г. и др. Мотивация труда профессиональных групп медицинской организации // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2022. Т. 30. № 1. С. 153–159.

Поступила в редакцию: 12.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Константинова Н. В., 2026.